

Protocolo de Asesoramiento y Acompañamiento de Publicaciones de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario

Por: Julián D. Cortés
Dirección de Investigación (DI)
30 de enero de 2026

Resumen

Este documento presenta el Protocolo de asesoramiento y acompañamiento de publicaciones de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. El objetivo es optimizar el capital intelectual y financiero frente a las asimetrías del oligopolio editorial académico y la prevalencia de artículos *parkour*. La estrategia propone un modelo informado por tres ejes: *la adopción de acuerdos de ciencia abierta y transformativos, la alineación temática con el Escalamiento Sostenible con Propósito (ESP), y la implementación del índice Colombianos en Management (CM)*. El *CM* es un indicador bibliométrico que mediante datos de OpenAlex (2021-2025) normaliza la participación de autores nacionales para identificar nichos de inserción efectiva en revistas de administración y negocios indexadas en Scopus. Este marco busca consolidar la visibilidad, la incidencia en política pública, y el impacto de la generación de conocimiento de la Escuela de Administración.

Introducción

Estimada comunidad académica Rosarista,

Esta comunicación tiene el propósito de socializar el nuevo Protocolo de asesoramiento y acompañamiento de publicaciones, en sinergia con el CRAI y la DI, buscando varios fines, como:

- Optimizar el uso de recursos intangibles y financieros de la institución, la Escuela, y los investigadores,
- Priorizar las revistas con acuerdos transformativos y consorcios, que funcionen bajo modelos de ciencia abierta, que sean materia para la incidencia de política pública y en donde se demuestre la participación activa de la comunidad de investigación colombiana en negocios y administración mediante el índice *CM: Colombianos en Management*; y
- Orientar las publicaciones hacia las audiencias y comunidades de investigación en temas relacionados con Escalamiento Sostenible con Propósito, o ESP¹.

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.18429642>

La Figura 1 resume el protocolo.

Para iniciar el protocolo, los invitamos a que previamente a iniciar sus proyectos de publicación, carguen en el formulario de la parte inferior las palabras clave o temáticas relacionadas con el ESP:

- <https://forms.office.com/r/zsS5fr8L4D?origin=lprLink>

Por otro lado, si el investigador desea seguir seleccionando sus revistas objetivo de manera autónoma, igualmente, lo invitamos a revisar recursos de verificación de buenas prácticas editoriales compartido por el CRAI:

- Lineamientos APC URosario (se adjuntaron al correo de envío de este documento).
- *Think. Check. Submit.* <https://thinkchecksubmit.org/journals/>
- Predatory Journals: <https://www.predatoryjournals.org/>
- Early Warning Journal List (EWL) <https://earlywarning.fenqubiao.com/#/en/>

En caso imprevisto que el investigador siga este trayecto del protocolo y los resultados de publicación requieran APC elevados y que requieran pago contingente de URosario o que la editorial o la revista exhiba prácticas y estándares editoriales deficientes, *no se aprobará desde la DI para su posterior examen en el comité de publicaciones de la Dirección de Investigación Institucional.*

Todo lo anterior, con el fin de continuar consolidando la visibilidad y relevancia del conocimiento generado en la Escuela con un marco que incorpore una visión integral, tanto cualitativa como cuantitativa, y que esté en consonancia con las discusiones de frontera sobre la evaluación de la investigación [1,2].

Figura 1 Flujo del protocolo.

1 Justificación

Las estrategias de naturaleza autónoma regularmente usadas por los investigadores para la selección de revistas se centran en los servicios de búsqueda de revista de las editoriales [3], o la identificación de revistas en alguna posición de los cuartiles superiores (preferiblemente) del *Scimago Journal Ranking* [4].

Aunque exitosas en casos particulares:

- La primera estrategia es un sistema cerrado ya que los sistemas de búsqueda recomendarán únicamente revistas de su catálogo, y
- La segunda invita a enviar artículos a revistas con un elevado porcentaje de rechazos de escritorio, lo que implica un reproceso editorial desgastante para cumplir los términos de referencia de la revista que sigue en el siguiente escalafón dentro del grupo de primer cuartil. Este proceso puede repetirse en múltiples ocasiones, terminando con *artículos parkour*.

Además, dado que las distribuciones bibliométricas son asimétricas [5,6], en el primer cuartil podemos encontrar revistas como *Academy of Management Journal* pero también revistas como *Publications* [7] de MDPI, una organización con bastantes cuestionamientos por sus preocupantes prácticas editoriales [8,9].

La dinámica resultante invita enfocar esfuerzos en un sistema de generación y difusión de conocimiento *hipercompetitivo* que retroalimenta un oligopolio de las publicaciones académicas con participación marginal por parte de investigadores del sur global [10,11]. Este oligopolio representa una industria que ha generado USD 14 mil millones de ganancias, solamente, entre 2019-2024 [8].

A su vez, esta industria extrae conocimiento intensivamente de una comunidad científica, que, en su mayoría, no es remunerada y su incentivo es intrínseco y voluntario. Por ejemplo, solo en 2020, se estima que la comunidad de académicos ha invertido más de ~130 millones de horas en tareas editoriales y de revisión, para después, tener que pagar cuantiosas sumas para acceder a ese mismo conocimiento que genera [8]).

Ante este panorama, surge la necesidad de proponer una estrategia de publicación informada por la evidencia y alineada con los valores institucionales. La propuesta que se detalla a continuación busca, precisamente, operacionalizar esta transición mediante herramientas que permitan a los investigadores navegar la complejidad editorial con mayor autonomía y pertinencia. También, que sea una estrategia acompañada por un personal experto en ciencias de la información del CRAI.

2 Propuesta

Considerando el anterior contexto geopolítico de la generación de conocimiento científico, se busca aprovechar al máximo las estrategias que marchan en el CRAI, haciendo énfasis en el modelo de ciencia abierta de la Universidad del Rosario, acuerdos transformativos y consorcios con editoriales y revistas [12], favoreciendo así las diferentes vías de publicación a través de diferentes estrategias de acceso abierto [13], cuyo posicionamiento de la revista también refleje su vocación para la incidencia en política pública [14]

Adicionalmente, asesorar a los investigadores a que consideren sus investigaciones para que sean publicadas en revistas *core* que estén conversando sobre los temas relacionados con ESP, en el ejercicio actual de resignificación de nuestra Escuela [15].

Finalmente, queremos identificar revistas en administración y negocios que evidencien una participación frecuente de investigadores colombianos en sus artículos, como un *proxy* de lugares en donde la comunidad de investigadores colombianos ha demostrado una tasa de éxito en sus intentos de incursión, en parte, para eludir la tipología de artículos *parkour*.

Para ello, propongo el índice *Colombianos en Management*, o *CM*. Este índice tiene un ánimo descriptivo y no apuesta de ningún modo a una métrica determinista sobre el futuro de publicaciones de nuestra Escuela. Además, este indicador actúa como un compás bibliométrico que busca identificar nichos de oportunidad donde la comunidad académica nacional ya ha establecido una conversación consistente en ciertas revistas.

Empleé una muestra de 8,560 artículos indexados con al menos un autor con afiliación institucional colombiana y 18,051 ID de autores individuales en la base de datos OpenAlex correspondientes a una ventana de cinco años (2021-2025), centrada exclusivamente en el campo de *Business and Management*².

²API en OpenAlex para la replicación de su búsqueda:

Formalmente, el cálculo del indicador CM es una razón de autores locales frente a internacionales por cada revista. Para una revista específica j , se define $A_{CO,j}$ como el número de autores únicos con código de país CO y $A_{INT,j}$ como el número de autores únicos pertenecientes a otros países.

Para mitigar la distorsión causada por valores de cero en el denominador, se aplica un factor de suavizado de 0.5 en el cálculo de la razón local R_j , expresada como:

$$R_j = \frac{A_{CO,j} + 0.5}{A_{INT,j} + 0.5}$$

Posteriormente, se establece un factor de normalización global, o FNG , basado en el comportamiento total de la muestra. Este factor permite contrastar la representación en una revista individual contra la tendencia general de la disciplina. Siendo N_{CO} el total de autores únicos colombianos en toda la muestra y N_{INT} el total de autores internacionales, expresada como:

$$FNG = \frac{N_{CO} + 0.5}{N_{INT} + 0.5}$$

La normalización del indicador se realiza dividiendo la razón de la revista por el factor global, obteniendo la razón normalizada $RN_i = R_j / FNG$. Para estabilizar la varianza y facilitar la interpretación, se aplica una transformación logarítmica de base 2.

Finalmente, el indicador CM obtiene mediante un escalamiento Min-Max que sitúa los valores en un rango cerrado de 0 a 1, permitiendo la comparación directa entre publicaciones mediante la siguiente expresión:

$$CM_j = \frac{L_j - \min(L)}{\max(L) - \min(L)}$$

Como resultado un CM cercano a 0 identifica a las revistas que poseen la menor representación de autores con filiación colombiana en toda la muestra analizada; cercano a 0.5 representa un nivel de participación típico o balanceado; y cercano a 1 son las revistas donde la presencia nacional es más intensiva.

Como ejemplo, la revista con mayor $CM = .74$ fue *Revista Academia and Negocios* con ISSN 7197713, publicada por la *Universidad de Concepcion*, Chile; y, en segundo lugar, *Cuadernos de Administración* con ISSN 19007205 publicada por la *Pontificia Universidad Javeriana*. En contraste, tenemos revistas como *Entrepreneurship Theory and Practice* de SAGE con un $CM = 0.074$ o *Academy of Management Journal* con un $CM = 0$. Adicionalmente, hay ~1,400 revistas con $CM = 0$ (82% de las revistas del campo de negocios

https://api.openalex.org/works?page=1&filter=authorships.countries:co,publication_year:2021-2025,type:article|review,primary_topic.field.id:14|20,has_doi:true&sort=cited_by_count:desc&per_page=10&mailto=ui@openalex.org

y administración indexadas en Scopus), lo que abre un amplio espectro de revistas en las cuales participar potencialmente en un futuro.

De este modo, podemos identificar la presencia —o ausencia, incluso absoluta— de investigadores afiliados a instituciones del país mediante el *CM*.

El resultado final vincula este valor con el identificador ISSN de cada publicación de la tabla base de *SJR*, consolidando así una métrica de la participación colombiana en la esfera investigativa en administración y negocios.

La Figura 2 ofrece una primera inspección visual del *CM* (valores 0 omitidos) y el índice H de cada revista (i.e., medida de intersección entre artículos citados y productividad) [16]. No parece haber una correlación lineal entre *CM* y el índice H dado que los puntos están dispersos horizontalmente en ambos gráficos (revistas bajo modelo abierto o no).

Así pues, el índice demuestra su eficacia para identificar nichos de oportunidad donde la comunidad académica nacional mantiene una conversación consistente. Además, el *CM* actúa como una métrica independiente de la visibilidad/reputación de las revistas.

En combinatoria con los otros factores presentados, es posible sugerir destinos con mayor probabilidad de publicación, más abiertos y directamente relacionados con los diálogos en torno al ESP.

Así pues, adicional a la identificación de revistas en los sistemas internacionales canónicos de indexación como WoS o Scopus y sus respectivas métrica como el *Journal Impact Factor* o la distribución por cuartiles, este protocolo integra la probabilidad de inclusión con base en la población de investigadores colombianos en cada revista en administración y negocios, ciencia abierta y acuerdos de la Universidad, el abundante conocimiento del CRAI, y la alineación con el ejercicio de resignificación hacia el ESP.

Open Access

Figura 2 Dispersión CM, índice H revistas, agrupado por modelos abiertos.

Referencias

1. DORA. Declaration on Research Assessment. 2012 [cited 9 Dec 2021]. Available: <https://sfedora.org/>
2. Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). The Agreement. In: The Agreement [Internet]. 2022 [cited 15 Feb 2024]. Available: <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>
3. Elsevier. Journal Finder. [cited 29 Jan 2026]. Available: <https://journalfinder.elsevier.com/>
4. SCImago. SJR: Scientific Journal Rank. 2021 [cited 7 Oct 2020]. Available: <https://www.scimagojr.com/journalrank.php>
5. Lotka AJ. The frequency distribution of scientific productivity. *J Franklin Inst.* 1926;202: 271. doi:10.1016/s0016-0032(26)91166-6
6. Bradford SC. Sources of information on specific subjects. *J Inf Sci.* 1985;10: 176–180. doi:10.1177/016555158501000407
7. SJR. SJR results: Publications (MDPI). [cited 29 Jan 2026]. Available: <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836334&tip=sid&clean=0>
8. Beigel F, Brockington D, Crosetto P, Derrick G, Fyfe A, Barreiro PG, et al. The Drain of Scientific Publishing. 2025.
9. Retraction Watch. Elsevier’s Scopus to continue indexing MDPI’s Sustainability after reevaluation. 2024 [cited 29 Jan 2026]. Available: <https://retractionwatch.com/2024/01/05/elseviers-scopus-to-continue-indexing-mdpis-sustainability-after-reevaluation/>
10. Cummings S, Hoebink P. Representation of Academics from Developing Countries as Authors and Editorial Board Members in Scientific Journals: Does this Matter to the Field of Development Studies? *Eur J Dev Res.* 2017;29: 369–383. doi:10.1057/s41287-016-0002-2
11. Larivière V, Haustein S, Mongeon P. The oligopoly of academic publishers in the digital era. Glanzel W, editor. *PLoS One.* 2015;10: e0127502. doi:10.1371/journal.pone.0127502
12. Universidad del Rosario. Portal institucional de Ciencia Abierta. 2020 [cited 29 Jan 2026]. Available: <https://cienciaabierta.urosario.edu.co/nuestro-modelo.php>
13. Open and Universal Science (OPUS) Project. Understanding the Different Types of Open Access. [cited 29 Jan 2026]. Available: <https://opusproject.eu/openscience-news/understanding-the-different-types-of-open-access/>

14. Overton. Overton. 2021 [cited 9 Nov 2021]. Available: <https://www.overton.io/>
15. Cortés JD. Rumbo hacia el Escalamiento Sostenible con Propósito — Una exploración desde la Investigación. 2025 [cited 29 Jan 2026]. doi:10.5281/zenodo.18429642
16. Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102: 16569–16572. doi:10.1073/pnas.0507655102